

УДК 616.718.5:539.3

ОЦІНКА ВПЛИВУ ОРТОТРОПІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НА НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЧИСЕЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОСТЕОСИНТЕЗУ ВІДКРИВАЮЧОЇ КОРИГУЮЧОЇ ОСТЕОТОМІЇ ВЕЛИКОЇ ГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ

Панченко Сергій Павлович¹

panchenko.s.p@nmu.one

Колосов Дмитро Леонідович¹

kolosov.d.l@nmu.one

Онищенко Сергій Валерійович¹

onyshchenko.s.v@nmu.one

Чечель Тарас Олегович¹

chechel.t.o@nmu.one

Зуб Тетяна Олександрівна²

zloy.vra4@gmail.com

¹ кафедра механічної та біомедичної інженерії

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

м. Дніпро, Україна

² кафедра медико-соціальної експертизи

і реабілітації ФПО

Дніпровський державний медичний університет

м. Дніпро, Україна

Анотація. Проблематика. Одним з ушкоджень нижньої кінцівки є *O*-подібна або *X*-подібна деформація в колінному суглобі. Для лікування цього захворювання успішно використовують коригуючу остеотомію великої гомілкової кістки. Суть остеотомії полягає у перетині кістки з метою вирівнювання її осі та подальшою фіксацією в заданому положенні. За рахунок сучасних програмних комплексів можна оцінити ефективність запропонованої конструкції фіксатора. У більшості робіт, пов'язаних із вивченням напружено-деформованого стану систем «кістка – фіксатор», кісткова тканина розглядається як однорідне, ізотропне, пружне середовище. Очевидно, що таке припущення може призвести до неточності при оцінці результатів зазначеного дослідження.

Мета. Дослідити вплив ортотропії механічних властивостей кісткової тканини на напружено-деформований стан системи «кістка-фіксатор» чисельної моделі остеосинтезу високої відкриваючої коригуючої остеотомії великої гомілкової кістки.

Методика реалізації. Дослідження виконувалося в спеціалізованому програмному комплексі заснованому на методі скінчених елементів. Для розв'язку поставленої задачі були побудовані дві тривимірні моделі зазначеного остеосинтезу. Моделювалися два випадки механічних властивостей матеріалу кістки: ізотропним та ортотропним середовищем.

Результати. В результаті дослідження отримано розподіл напружень в елементах системи «кістка – пластина-фіксатор». Для виконання оцінки впливу ортотропії механічних властивостей обрано еквівалентні напруження за Мізесом. Кількісні показники напружень в ізотропній та ортотропній моделях відрізнялись, проте якісні картини їх розподілу були подібними.

Висновки. При зміні ізотропної моделі кісткової тканини на ортотропну відбулась зміна напруженого стану в системі «кістка-фіксатор» в більшу сторону. Найбільші і найменші зміни відбулись в фіксуючих гвинтах (8-58 %), в пластині і кістці ці зміни склали 15-20 %. Враховуючи, що при використанні ізотропних моделей кісткової тканини в розрахунках отримані величини напружень можуть бути значно занижені, необхідно це явище враховувати при аналізі результатів.

Ключові слова: напружено-деформований стан, механічні властивості, ізотропія, ортотропія, кісткова тканина, остеосинтез, метод скінчених елементів

I. ВСТУП

Травми і ушкодження опорно-рухового апарату людини є достатньо розповсюдженими як в Світі, так і в Україні. Одним з таких ушкоджень є О-подібна або Х-подібна деформація нижньої кінцівки в колінному суглобі. Основною проблемою цього ушкодження є те що в результаті деформації викривлюється механічна вісь кінцівки, що в свою чергу призводить до перевантаження медіального або латерального фрагменту плато великої гомілкової кістки. Для лікування цього захворювання колінного суглоба цілком успішно використовують коригуючу остеотомію великої гомілкової кістки [1].

Тут слід зазначити, що для вирівнювання механічної осі нижньої кінцівки при Х-подібній деформації після перетину великої гомілкової кістки з отриманого перерізу виокремлюється кісткова тканина. За рахунок отриманої порожнини, при подальшому зведенні фрагментів перетину кістки до їх повного поєднання, вирівнюється вісь кінцівки. Така остеотомія називається закриваючою.

У випадку О-подібної деформації після перетину кістки окремі її фрагменти розводяться на деяку величину до рівня, який відповідає рівню вирівнювання осі кінцівки. В результаті цього між фрагментами кістки утворюється порожнина, яка може заповнюватися кістковою тканиною у випадку значних розмірів порожнини або не заповнюватись, якщо розміри порожнини малі. Цей вид остеотомії називають відкриваючою.

Проте у всіх варіантах описаних остеотомій фрагменти кісток фіксуються в отриманих положеннях, за рахунок ортопедичних пластин різноманітних конструкцій.

Відзначимо, що з точки зору навантаження на систему «кістка-фіксатор» більш небезпечним є варіант відкриваючої

остеотомії, оскільки в цьому випадку до етапу зрошення фрагментів розсіченої кістки, все навантаження сприймається фіксатором (пластина та гвинти). При цьому у випадку закриваючої остеотомії фрагменти кістки спираються самі на себе, а пластина їх тільки утримують в заданому положенні. Враховуючи вище сказане в цьому дослідженні розглядався остеосинтез відкриваючої остеотомії.

Зазначеному успіху розглянутої операції сприяло удосконалення імплантатів, що забезпечують остеосинтез, яке зводилось до наступного. У звичайних пластин-фіксаторів вісі всіх гвинтів, вставлених в отвори пластини, не закріплені і можуть вільно змінювати свою орієнтацію, наприклад пластинка Пуду старого зразка [2, 4]. При цьому стабільність фіксації фрагментів може бути отримана тільки за рахунок щільного притискання пластини до кістки. Проте тиск пластини на кістку ускладнює періостальний кровообіг, що може призвести до остеопорозу і асептичному некрозу під пластиною і, як наслідок, до зниження міцності фіксації фрагментів кістки та до уповільненої консолидації в зоні остеотомії.

Суть удосконалення пластин, і зокрема пластини Пуду, полягала в тому, що положення осей гвинтів жорстко фіксувалося по відношенню до пластини, шляхом введення в її конструкцію вузлів, які закріплювали головки гвинтів в заданому положенні [3, 4]. Тут фіксація гвинтів забезпечувалась конічними цанговими гайками, що затискають головки гвинтів в отворах пластини.

В останні роки був запропонований ряд інших конструкцій пластин з жорстко фіксованою орієнтацією гвинтів.

Тут слід зазначити, що успіх лікування при використанні ортопедичних металоконструкцій, зокрема залежить від обраної пластини-фіксатора. За рахунок сучасних програмних комплексів, які

базуються на методі скінчених елементів, можна виконати первинний аналіз цифрових моделей остеосинтезу, оцінити ефективність запропонованої конструкції фіксатора, та обрати найкращу ортопедичну пластину. Проте виконання такого аналізу вимагає наявності даних про геометрію об'єктів, що розглядаються, навантаження, які діють на досліджувані елементи та їх механічні властивості. При цьому, якщо отримати зазначені параметри по відношенню до фіксатора достатньо просто, то по відношенню до кісткової тканини відзначимо наступне. Кісткова тканина є неоднорідною і має анізотропію механічних характеристик [5, 6]. Однак, у більшості робіт, пов'язаних із вивченням напружено-деформованого стану систем «кістка – фіксатор», вона розглядається як однорідне, ізотропне, пружне середовище [7, 8, 9, 10]. Цей факт обумовлений тим, що з одного боку існують певні складнощі при дослідженні механічних характеристик кісткової тканини і, як наслідок, відсутній достатній обсяг експериментальних даних, а з іншого боку – трудомісткість або навіть неможливість призначення цих властивостей розрахунковим моделям у програмних комплексах через особливості геометрії кісток.

Найбільш вивченими з точки зору визначення ортотропії пружних та міцнісних властивостей є великогомілкова, малоогомілкова та стегнова кістки. Для більшості кісток наведені в літературі пружні константи обмежуються модулем пружності Юнга та коефіцієнтом Пуассона, а характеристики міцності – руйнівним напруженням при розтягуванні та/або стисканні.

Зокрема, у роботі [11] показано, що відмінності в модулі Юнга кортикальної (губчастої) кісткової тканини є вищими в осьовому напрямку від 33 % (58 %) (при низькій щільності, $1,5 \text{ г/см}^3$) до 62 % (80 %)

(при високій щільності, 2 г/см^3), ніж у поперечному напрямку навантаження. Подібні результати були помічені для міцності на стиск стегнової кістки. Отже, модуль Юнга кортикальної кістки є функцією щільності. Для міцності на розтяг і кручення, коефіцієнта Пуассона та модуля зсуву були знайдені лише граничні значення без кореляції з щільністю. Для в'язкопружної поведінки кістки описані лише дані кортикальної кісткової тканини в напрямку осьового навантаження. Існує майже лінійне зменшення відносних значень модуля Юнга приблизно на 55% для осьового напрямку навантаження відносно поперечного.

Модуль зсуву кортикальної стегнової кістки (дослідження Мартенса [11]) приймається у діапазоні від 2840 до 4040 МПа (у середньому 3280 МПа). Модуль зсуву (дослідження Кнаусса [11]) має прийматися між 8 і 40 МПа для щільності від 0,1 до 0,8 г/см^3 . Взавши за основу регресійний аналіз даних Кнаусса, модуль зсуву приблизно на 10-20 % нижчий у поперечному напрямку, ніж в осьовому. Щодо коефіцієнта Пуассона кортикальної та губчастої кісток у літературі представлені досить різні дані. Наведені значення становлять від 0,2 до 0,5 (у середньому 0,3) для кортикальної кістки та від 0,01 до 0,35 (середнє 0,12) для губчастої кістки [11].

В роботах [12, 13, 14] виконувалось дослідження напружено-деформованого стану систем «кістка-фіксатор» на скінчено-елементних моделях остеосинтезу високої відкриваючої корегуючої остеотомії великої гомілкової кістки для різних пластин-фіксаторів. Проте в цих роботах кісткова тканина моделювалася суцільним шматково-однорідним ізотропним середовищем. Використання спрощеної пружної моделі кістки в розглянутих випадках було виправданим з наступної причини. На відміну від розглянутого в роботах [15, 16, 17, 18] остеосинтезу перелому зовнішньої

кісточки, при якому всі гвинти проходили через кортикальну кістку, в даному випадку верхній гвинт вводився в області, близькі до плато великогомілкової кістки, де кортикальна кістка практично відсутня. У зв'язку з цим особлива увага приділялася саме спонгіозній кістковій тканині, зокрема, враховувалася її неоднорідність по довжині ділянки кістки, що розглядається. Враховуючи специфіку аналізованого перелому, особливу увагу також приділяли геометрії кістки, при якій урахування пружної ортотропії кортикальної тканини представляє певні труднощі. Враховуючи цю обставину, а також відсутність особливої потреби, урахування ортотропії кортикальної кістки в роботах [12, 13, 14] не проводилось.

Проте з описаного вище очевидно випливає, що припущення про ізотропію фізико-механічних властивостей при побудові моделі кісткової тканини, в порівнянні з моделлю, в якій кісткова тканина є ортотропною, може призвести до зміни характеру напружено-деформованого стану, і, як наслідок, до неточності при оцінці результатів такого дослідження [19]. Таким чином, на основі вище сказаного було сформульовано мету цієї роботи.

II. МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідити вплив ортотропії механічних властивостей кісткової тканини на напружено-деформівний стан системи «кістка-фіксатор» чисельної моделі остеосинтезу високої відкриваючої коригуючої остеотомії великої гомілкової кістки.

III. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Дослідження виконувалось в спеціалізованому програмному комплексі заснованому на методі скінчених елементів. Для розв'язку поставленої задачі були побудовані дві тривимірні моделі

остеосинтезу, який виконується при високій відкриваючій коригуючій остеотомії великої гомілкової кістки. Власне моделі склалися з проксимального фрагменту великої гомілкової кістки з клиноподібною щілиною, яка моделювала остеотомію, та фіксатора – пластина та гвинти.

Побудова розрахункових моделей здійснювалась в середовищі програмного комплексу SOLIDWORKS відповідно до дійсних розмірів кістки та імплантата.

Тут слід зазначити, що з метою спрощення процесу моделювання фрагменту кістки її реальна геометрія була замінена спрощеною формою та складалась з циліндричної частини, яка являла собою проксимальний епіфіз досліджуваної кістки, та усіченого конуса. Габаритні розміри циліндра та конуса – діаметри основ, відповідали середнім розмірам великої гомілкової кістки даної локалізації.

Пластина-фіксатор моделювалася двома прямокутними призмами, які з'єднувались між собою під кутом таким чином, що їх більші грані були паралельні твірним циліндра та конуса. Гвинти моделювались циліндричними елементами, діаметри і довжини яких дорівнювали зазначеним розмірам ортопедичних гвинтів.

Як зазначалось в роботах [2, 3, 4] існує два види ортопедичних пластин: з фіксованою та з довільною орієнтацією гвинтів. При цьому було показано, що пластини з фіксованою орієнтацією гвинтів мають певну перевагу з точки зору міцності та жорсткості фіксації остеосинтезу. Тому в цьому дослідженні розглядалися пластини з жорсткою орієнтацією гвинтів. Моделювання жорсткого з'єднання пластини з гвинтом здійснювалось за рахунок об'єднання пластини з гвинтами в зоні контакту в єдину систему з об'єднаною скінчено-елементною сіткою.

Відзначимо, що в дійсності контакт гвинта з кістковою тканиною та гвинта з

пластиною здійснюється за рахунок різьбового з'єднання, проте на відміну від контакту гвинт-пластина, контакт гвинт-кістка може змінюватись наприклад за рахунок його розхитування. Тому з метою врахування конструктивної нелінійності, що виникає в області контакту гвинтів з кістковою тканиною (відсутність контактних напружень при розтягуванні) для всіх гвинтів створювалися контактні пари, в яких генерувалися поверхні контакту з тривимірних контактних скінчених елементів. При цьому контакт гвинтів із кістковою матрицею задавався як Bonded

(Зв'язані (зазор відсутній)), Incompatible mesh (Несумісна сітка).

Скінчено-елементні розрахункові моделі (рис. 1) будувалися на базі скінченого елемента у формі тетраедра, з трьома ступенями свободи в кожному вузлі. При розбитті моделей на KE використовувався генератор сіток ПК. З метою оптимізації сітки розміри KE задавалися лініями і змінювалися від 8 мм на далеких межах скінчено-елементної моделі до 1 мм на гвинтах і 0,8 мм біля краю отворів під гвинти.

Рис. 1. Скінчено-елементні моделі системи «кістка-фіксатор»: загальний вигляд (а, б), у площині симетрії (в)

Для дослідження впливу ортотропних властивостей матеріалу кістки було створено та використано нову просторово-розрахункову модель, в порівнянні з дослідженнями [12, 13, 14], за допомогою апробованого програмного продукту Dassault Systèmes SOLIDWORKS та його прикладного пакету SOLIDWORKS Simulation, який дозволяє реалізувати при моделюванні задані властивості матеріалів.

При створенні моделі були прийняті наступні граничні умови: нижня поверхня моделі мала обмеження на переміщення в усіх напрямках. До протилежної плоскої поверхні, як і раніше, прикладалася розподілена стискаюча сила вздовж

вертикальної осі моделі. Величина зазначеного навантаження дорівнювала 800 Н або 80 кг, тобто вазі дорослої людини.

Моделювалися два випадки механічних властивостей матеріалу кістки: ізотропним та ортотропним середовищем. Проте тут слід відзначити, що найбільш дослідженою з точки зору механічних властивостей є кортикальна кісткова тканина. В такому випадку для виконання дослідження було прийнято рішення використати в числових моделях кістки механічні характеристики зазначеної тканини в повному об'ємі фрагменту великої гомілкової кістки. При цьому для ізотропної моделі було обрано механічні властивості: модуль Юнга 12 ГПа,

коефіцієнт Пуассона 0.2. Для моделі з ортотропними властивостями кісткової тканини: модуль пружності в напрямку осі кістки 12 ГПа, в радіальному та дотичному напрямках – 6 ГПа, коефіцієнт Пуассона для всіх напрямків 0.2.

Слід відзначити, що кісткова тканина є ортотропною не тільки за пружними показниками, але й за властивостями міцності в різних напрямках, причому осьовий напрямок для великої гомілкової кістки є найміцнішим. Крім того, кісткова тканина по різному протидіє розтягу та стиску. В такому випадку, за граничні напруження для перевірки умов міцності в кістковій тканині прийнято величину, яка визначалась як 50% від мінімального значення руйнівних напружень кортикальної тканини великої гомілкової кістки при розтязі, тобто 75 МПа. Зазначена величина використовувалась при дослідженні результатів обох розрахункових моделей.

В якості матеріалу фіксатора (пластина та гвинти) в розрахунках запропоновано використовувати механічні характеристики титанового сплаву з властивостями: модуль пружності 115 ГПа, коефіцієнт Пуассона 0.2, напруження межі міцності 900 МПа.

IV. РЕЗУЛЬТАТИ

В результаті розрахунків отримано картини розподілу напруженого стану в системах «кістка – пластина-фіксатор», які моделювали остеотомію великої гомілкової кістки при врахуванні ізотропних та ортотропних властивостей кісткової тканини.

Розподіл напружень в системі «кістка – пластина-фіксатор» був неоднорідним з зонами їх концентрації. В обох розрахункових моделях картини розподілу

напруженого стану, одну з яких показано на рис. 2, були схожими.

Рис. 2. Розподіл напружень в системі «кістка-фіксатор» (загальний вигляд)

Максимальні напруження в пластині виникали в її верхній частині поблизу отвору під верхній гвинт (рис. 3).

Найбільші напруження в гвинтах виникали також в місцях їх концентрації, в зонах контакту гвинтів з пластиною та кістковою тканиною (рис. 4).

В якості критерію для оцінювання впливу ортотропії механічних властивостей кістки на напружений стан в системі «кістка - фіксатор» обрано величини еквівалентних напружень за Мізесом. Результати зазначених розрахунків наведено в табл. 1.

Рис. 3. Розподіл напружень в найбільш навантаженому фрагменті пластини-фіксатора